

ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖЕКА ЛОНДОНА.

Турсунов Ибрагим Нуралиевич

Кандидат филологических наук, доцент,

Турсунова Азиза Муминовна

Старший преподаватель кафедры

«Русский язык» ТУПН

tursunovaaziza@utas.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11300174>

Аннотация: Создание образа женщин всегда была актуальным вопросом в мировой литературе. При создании женского образа большое значение имеет владение художника словом, его мастерство, жизненный опыт. Именно эти качества возвеличивались в произведениях Джека Лондона.

Данная статья посвящена мастерству мирового классика Джека Лондона в создании образа женщины на примере его романа «Мартин Иден».

Ключевые слова: изображение, выразительность, лексический смысл, живописные способы, бескорыстная любовь, контекстуальный смысл, справедливость.

Annotation: Creating an image of women has always been a pressing issue in world literature. When creating a female image, the artist's command of words, his skill, and life experience are of great importance. It was these qualities that formed in Jack London.

This article is devoted to the mastery of the world classic Jack London in creating the image of a woman using the example of his novel "Martin Eden".

Key words: image, expressiveness, lexical meaning, pictorial methods, selfless love, contextual meaning, justice.

ВВЕДЕНИЕ.

На первый взгляд нам может показаться, что создание определенных образов с помощью стилистического приёма метафоры и метафорических выражений – задача несложная. Но на самом деле всесторонний анализ показал, что от писателя требуется очень хорошее знание не только лексического значения слов, но и знание культуры, истории, литературы и политического сознания и т. д., чтобы уметь пользоваться такими приемами и передавать свою мысль, идеи читателям более выразительно и живописно. Стилистический прием, основанный на принципе отождествления двух предметов, называется метафорой. Без сомнения, Джек Лондон проявил хорошие способности излагать свои мысли на бумаге.

АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,

Углубленный анализ показал, что при создании образов своих главных героев он часто использовал метафорические обороты, основанные на явлениях природы (вулканические конвульсии, залив, огонь, буря и ветер) и особенностях животных и птиц (парили на бешеных крыльях и т. д.).

Чтобы лучше описать свои чувства, те времена и портретировать события, происходившие в его жизни, Лондон старался использовать больше стилистических приемов, что добавляло выразительности и колорита его роману «Мартин Иден». В частности, Лондон часто использовал метафору и метафорические выражения разных типов.

Создавая образ Руфи в «Мартине Идене», Лондон использовал следующие метафорические выражения.

"Рут!" Он не думал, что простой звук может быть таким прекрасным. "Рут!" Это был талисман, волшебное слово, с помощью которого можно было колдовать. [1, стр.49]

На первый взгляд имя Руфь кажется просто женским именем. Но в этом контексте его сравнивают с талисманом, цель которого состоит в том, чтобы описать имя Рут, взяв известные атрибуты талисмана. При этом, по мнению И.А. Ричардса в «Философии риторики» имя Рут — это тенор (или земля), а талисман — это метафора средства передвижения (или фигуры). Поскольку талисман сам по себе является сильным магическим предметом, именно это слово автор использовал для повышения выразительности своего письма. Метафора, построенная из простого слова «талисман», передала читателю, насколько Руфь была желанна для Мартина. Это активная метафора, потому что её создал автор, и она не является частью повседневного языка. На примере мы можем увидеть, как умело и красиво можно использовать метафорическое выражение, чтобы донести до читателя определенную информацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Разница между ними заключалась в том, что она была хладнокровна, а лицо его пылало до корней волос. [2, с.72]

Рут принадлежала к высшему обществу, у нее была другая культура и изысканность, они были совсем разные. В этом примере, используя слово «крутой» и выражение «покрасневший до корней волос» в одном предложении, автор явно сконструировал смысл, который, несмотря на то, что Рут очень много значила для Мартина, она чувствовала к нему равнодушие. Словарное значение слова «прохладный» — холодная температура, но в контексте слово «прохладный» означает равнодушный и недружелюбный, лишенный энтузиазма. Автор косвенно сравнивает внутреннее состояние и отношения Мартина и Руфи друг к другу. Это банальная метафора, поскольку это значение зафиксировано в словарях.

На данный момент огромная пропасть, разделявшая их, была преодолена. [3, с.80] Хотя в этом предложении нет ни одного слова, прямо говорящего о том, что у Мартина и Руфи есть шанс быть вместе, этот смысл умело создается метафорически использованными словами «пропасть» и «был переброшен мост». Эти слова здесь служат всего лишь инструментом для придания контекстуального значения, казалось бы, невозможный союз Мартина и Руфи на данный момент был реальностью. Следует отметить, что использование этих слов друг без друга бессмысленно, поскольку они имеют смысл только при употреблении в сочетании и в этом контексте. Это сложная метафора, потому что на самом деле нет никакой пропасти или моста. Существование пропасти между ними подразумевает разделение, но мост дал им шанс быть вместе.

Она не знала настоящего огня любви. Ее знания о любви были чисто теоретическими, и она представляла себе ее как сияющее пламя, нежное, как падение росы или рябь тихой воды, и прохладное, как бархат, темное летних ночей. [1, с.82]. Фраза «огонь любви» используется в этом примере, чтобы сделать предложение более эмоциональным. Это значит, что она не познает силу и опасность настоящей любви,

потому что никогда раньше не любила. Этот тип метафоры часто используется и современными писателями. Это мертвая метафора.

Ей не снились вулканические конвульсии любви, ее палящий зной и бесплодные отходы пересохшего пепла. [4, с.83]

ОБСУЖДЕНИЕ,

Как мы видим в этом примере, Лондон использовал такие метафорические фразы, как вулканические конвульсии, палящая жара, высохший пепел, которые являются эмоциональными и сильными словами. Таким образом он пытался описать, насколько сильными могут быть чувства, но Рут их не хватало, поскольку она никогда раньше не испытывала настоящей любви. Это сложная или расплывчатая метафора, которая бросается в глаза благодаря нескольким точкам сходства.

Честолюбие взлетело на безумных крыльях, и он увидел себя взбирающимся с ней на вершину, делящимся с ней мыслями, наслаждающимся с ней прекрасными и благородными вещами. Он мечтал о обладании душой, утонченной за пределами всякой грубости. [5, стр.42]

В этом предложении Лондон использовал ряд различных метафорических выражений и слов (взлетел на бешеных крыльях, в высоту и делился мыслями), чтобы продемонстрировать степень амбиций Мартина. Честолюбие не является материальной материей или существом, поэтому оно не может парить (летать высоко). «Взлетел на бешеных крыльях» — это затопленная метафора. Здесь читатели могут заметить черты высоко парящей птицы. «Мысль» также не является материальным объектом, поэтому ее нельзя разделить физически. Однако фразовый глагол «делиться мыслями» — банальная метафора. Этот тип выражений используется настолько часто, что читателю не обязательно быть образованным человеком, чтобы понять, что имеется в виду. Такие выражения обычно включаются в словари.

Каждый раз, когда он шептал это, ее лицо мерцало перед ним, наполняя стену души золотым сиянием. [1, с.49]

В этом предложении движение лица, вероятно, отождествляется с движением звезды или луны. «Мерцание» использовано автором в переносном значении, чтобы привлечь внимание читателей. Такие метафоры, как «наполнение золотым сиянием», могли добавить очарования и силы предложению, которое хотел описать автор. Это расширенная метафора, которая объединяет основной предмет с несколькими второстепенными предметами или сравнениями.

Сияние не ограничивалось стеной. Оно простиралось в бесконечность, и сквозь его золотые глубины его душа искала ее душу. [2, с.49]

Здесь использовано несколько метафор – сияние, бесконечность, глубина, поиски. Это предложение построено так, что каждое из идущих подряд слов важнее, значительнее и эмоциональнее. Удивительно, насколько обычные метафоры помогли автору сделать предложение еще более трогательным. Метафора, использованная выше, является расширенной метафорой.

Вот несколько примеров использования метафоры в создании образа миссис Морс. Мать Рут считала Мартина виноватым в том, что ее дочь несчастлива, она считала его нежизнеспособным и неспособным чего-то добиться в своей жизни. Им казалось бы, что он бессовестно выставляет напоказ свое низкое происхождение.

Рано или поздно она все равно проснется, и она проснулась, и о чудо! Рут всего лишь ребенок. У них обоих телячья любовь, и они из нее вырастут. [3, с. 197]

В этом предложении Лондон использовал слово «пробуждаться» метафорически. Здесь говорится о женственной натуре Руфи, которой ей не хватало раньше. Она была равнодушна к мужчинам, и миссис Морс это беспокоило. И наконец мать обрадовалась, когда он понравился Рут. Автор хотел сказать, что эти чувства в Руфи уснули, теперь они проснулись, то есть она полюбила Мартина. Это также банальная метафора, как теленок-любовь (романтическая привязанность или привязанность между подростками. Сам теленок означает молодое бычье животное).

Он не может предложить вам ничего, кроме грубости и грубости, в обмен на все, что в вас утонченно и нежно. [2, с. 196]

На первый взгляд слова «грубость и грубость» кажутся не метафорическими, но этой особенности человека невозможно предложить слова «грубость, грубость и утонченность, деликатность» в одном предложении. Автор явно сконструировал смысл, что Мартин не такой вежливый и воспитанный человек, как Рут. Это смешанная метафора, которая перескакивает от одной идентификации ко второй, согласующейся с первой.

Боюсь, он никогда не вырастет и никогда не станет зарабатывать деньги. [1, с. 178] Первоначальное значение слова «взрослеть» — продвигаться к зрелости. В данном случае словами миссис Морс автор хотел сказать, что Мартин не может найти прибыльную работу для того, чтобы жить в хороших жизненных условиях с Рут, а не вырасти физически. Здесь используется неявная метафора, содержание которого (вырасти) не указано, но подразумевается. На самом деле метафора старше любой литературы: это извечный человеческий импульс, возможно, столь же утилитарный, как и литературный.

Он непрактичен. Любя вас, он должен во имя здравого смысла сделать что-нибудь такое, что дало бы ему право жениться, а не трепаться своими рассказами и детскими мечтами. [3, с. 58]

Как видим, здесь автор использовал метафору «бродить вокруг» вместо «писать, творить». Используя эту метафору, Лондон продемонстрировал недоверие миссис Морс к творческим способностям и способностям Мартина Идена. Это настоящая метафора, «шататься» здесь имеет совершенно неожиданный смысл. Даже учёный, желающий убедить мир, может счесть метафору далеко не бесполезной. «Мы вместе женщины», — повторила она, когда они вышли из комнаты, их (мать и Рут) обняли друг друга за талии, их сердца наполнились новым чувством товарищества. [1, с. 180]

Набухание сердца не говорится напрямую, эти слова используются в данном примере, чтобы сделать предложение более эмоциональным. Значит, они (госпожа Морс и ее дочь) были рады, что наконец поняли друг друга, поскольку «сердечный приступ» не часто используется в речи. Это активная метафора.

И этот мир так устроен, что для счастья необходимы деньги - о нет, не эти раздутые состояния, а достаточно денег, чтобы обеспечить общий комфорт и порядочность. [1, с. 179]

Прежде всего, это усилитель. В этом предложении «раздутое состояние означает большое богатство. Оно используется для того, чтобы подчеркнуть, насколько сильно

миссис Морс любила деньги и была рабыней богатства. Это настоящая метафора, поскольку она совершенно непредсказуема. Использование этих слов без каждого другие бессмысленны, поскольку они имеют смысл при использовании в сочетании.

Он вам ни в чем не ровня. У нас нет глупых представлений о богатстве, но комфорт – это другое дело, и наша дочь должна, по крайней мере, выйти замуж за человека, который может дать ей это, – а не за нищего авантюриста, моряка, ковбоя или контрабандиста. [2, с. 102]

Матч – способен сразиться с другим на равных. Здесь миссис Морс хотела сказать, что Мартин никогда не будет равен Рут не физически, а финансово. В этом примере метафора основана на взаимодействии словарного и контекстуального значений. Слово «ковбой» изначально означает человека, который пасет и ухаживает за скотом. Но здесь имеется в виду недобросовестный и безрассудный человек. Кроме того, нищий авантюрист и контрабандист – тоже используется в переносном значении. Это банальная метафора, обычно используемая в речи.

Странная пустота в натуре Руфи заполнялась и заполнялась без опасности и наказания. [1, с.172]

Как мы знаем, пустота означает незаполненное пространство в стене или здании, но не в характере или природе человека. Если мы проанализируем это предложение, мы увидим, что пустота переводится в другое значение, чтобы указать на сходство между зданием и природой человека. Это настоящая метафора, поскольку она неожиданна и совершенно непредсказуема. Слово пустота не фиксируется в словарях как недостаток или отсутствие характера, природы человеческого существа. И пустоту невозможно заполнить штрафами. Автор сравнил два объекта, принадлежащих к разным сферам.

В результате анализа выяснилось, что метафора и метафорические выражения, использованные в отношении госпожи Морс, несколько отличаются от таковых в отношении Рут. Причина этого очевидна. Рут была человеком, которого Мартин любил, и она была для него объектом восхищения, тогда как миссис Морс была всего лишь ее матерью, которой уделялось меньше восхищения и значения. Кроме того, она была против их отношений. Поэтому метафоры, созданные для описания миссис Морс или параграфа, где она упоминается автором, нейтральны или менее эмоциональны по сравнению с теми, которые были созданы для изображения Рут.

ВЫВОД

Можно сделать вывод, что миссис Морс была для Мартина полу отрицательным персонажем, поскольку она не поддерживала союз Мартина и Рут. По этой причине метафоры, как и другие стилистические приемы, были использованы миссис Морс в негативном ключе по отношению к Мартину (грубость и грубость. Безденежный авантюрист, ковбой, контрабандист, бродяга и т. д.). С другой стороны, она хотела видеть свою дочь счастливой («И этот мир так устроен, что для счастья нужны деньги — о нет, не эти раздутые состояния, а достаточно денег, чтобы обеспечить общий комфорт и порядочность»), и она считала, что Мартин не стоит Рут.

Использованная литература

1. Лондон Дж. «Мартин Иден» / Третье издание. Москва: Издательство иностранных языков, 1960.

2. Лорен Г. Ничья слава: плагиат и публичность в карьере Джека Лондона // Американская литература: журнал истории литературы, критики и библиографии. 1999. Том. 71. №3. стр. 529-549.
3. Фёдорова Л.И. Вопросы стилистического анализа романов. Москва: Издательство Высшей школы, 1968.
4. Хурсанова А.Д. . Стилистика. Учебное пособие. Ташкент, 1977.УзНУ.
5. Харутинян Т.И., Стилистический анализ художественных произведений. Монография.Ереван,1999.